

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 3

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyevich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амиралиев К.Н., Рагимов Ч.Р., Амирасланов А.Т., Амиралиев Н.М. НАДКЛЮЧИЧНЫЙ КОЖНО-ФАЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Rizaev Elyor Alimdjanovich, Aghababayan Irina Rubenovna, Arziqulova Munisa Shukhrat qizi AUTOIMMUN YALLIG'LANISH - PARODONTIT VA ATEROSKLEROZ O'RTASIDAGI SABABIY BOG'LIQLIK SIFATIDA.....	10
3. Buzruzkoda Javokhirhon Davron, Rizaev Elyor Alimdjanovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli NEW APPROACHES TO DIRECTIONAL JAW BONE REGENERATION (LITERATURE REVIEW).....	15
4. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна ЧАСТОТА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И “ПРИЧИННОГО ЗУБА”.....	19
5. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Kubaev Aziz Saidolimovich, Buzruzkoda Javoxirxon Davron ORTTIRILGAN YUZ-JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARGA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNI SOTSIOLOGIK BAHOLASH.....	21
6. Сафарова Машхура Сулаймоновна, Камалова Феруза Рахматиллаевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.....	25
7. Makhmudov Gulomjon Alisherovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli FISSURE CARIES-PREVENTIVE ASPECTS OF CURATION IN A SCHOOL DENTAL OFFICE.....	28
8. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Адилова Шоира Талатовна, Саидова Нозима Закировна ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРИЕСА ЗУБОВ ШКОЛЬНИКОВ.....	30
9. Рузимурадова Зилола Шухратовна, Назарова Нодыра Шариповна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	33
10. Дусмухамедов Махмуд Закирович, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Хакимова Зилола Кахрамановна ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ.....	36
11. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Абдураимов Зафаржон Абдураимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ.....	40
12. Шукпаров Асылбек Баядилович, Шомуродов Кахрамон Эркинович ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДО НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ.....	44
13. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОДОНТОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ.....	48
14. Шодиев Амиркул Шодиевич, Норкулов Нажмиддин Уралович, Норкулов Сирожиддин Нажмиддинович К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	51
15. Шукуров Шерзод Шухратович, Олимджонов Камрон Жасур угли ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ.....	54
16. Axrorova Malika Shavkatovna, G'afforova Hojaroy Panji Qizi KARIES KASALLIGINI RIVOJLANISHIDA BEMORLAR MUVOFIQLIGI DARAJASINING ROLI.....	57
17. Bekmuratov Lukmon Rustamovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich THE PROBLEM OF MAINTAINING THE VOLUME OF BONE TISSUE AFTER TOOTH EXTRACTION AND WAYS TO SOLVE IT. (LITERATURE REVIEW).....	60
18. Tolibova Munira Izzatullaевна, Kamalova Feruza Raxmatillaевна QANDLI DIABETGA CHALINGAN BOLALARDA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI UCHUN MAVJUD BO'LGAN XAVF OMILLARINING AHAMIYATI.....	63

Tolibova Munira Izzatullaeva
Kamalova Feruza Raxmatillaeva
Buxoro davlat tibbiyot instituti

QANDLI DIABETGA CHALINGAN BOLALARDA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI UCHUN MAVJUD BO'LGAN XAVF OMILLARINING AHAMIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7127583>

ANNOTATSIYA

Biz Buxoro viloyat endokrinologiya tibbiyot markazida stasionar davolangan 1562 bolalarning va 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan davr mobaynidagi 1-tip diabet bilan kasallangan 1031 nafar bemorning kasallik tarixini retrospektiv ravishda o'rganib chiqdik. Bolalarda 1-tip diabetning tarqalish darajasi 70,8% ni tashkil qildi. Qandli diabet bilan kasalxonaga yotqizilgan barcha bemorlar orasida 518 ($50,2 \pm 1,6\%$) nafarida stomatologik kasalliklar aniqlandi.

Kalit so'zlar: qandli diabet, stomatologik ko'rsatkichlar, tishlov, yallig'lanish, sut tishlar, xavf omillari.

Толібова Мунира Іззатуллаева
Камалова Феруза Рахматиллаева
Бухарский государственный медицинский институт

ВАЖНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

АННОТАЦИЯ

Разработать и оценить эффективность программы профилактики основных стоматологических заболеваний у детей с сахарным диабетом. Для изучения значимости факторов риска развития стоматологических заболеваний у детей с СД были ретроспективно изучены истории болезни 1562 больных детей Бухарского областного эндокринологического медицинского центра, получавших стационарное лечение, и 1031 больного ребенка с СД 1 типа в периоды с 2017 по 2019 год. В структуре стоматологических заболеваний преобладает кариес - 75,8% и хронический периодонтит - 28,6

Ключевые слова: сахарный диабет, стоматологические показатели, прикус, воспаление, молочные зубы, факторы риска.

Tolibova Munira Izzatullaeva
Kamalova Feruza Raxmatillaeva
Bukhara State Medical Institute

THE IMPORTANCE OF EXISTING RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF DENTAL DISEASES IN CHILDREN WITH DIABETES

ANNOTATION

To develop and evaluate the effectiveness of a program for the prevention of major dental diseases in children with diabetes mellitus. To study the significance of risk factors for the development of dental diseases in children with DM, the case histories of 1562 sick children of the Bukhara Regional Endocrinological Medical Center who received inpatient treatment and 1031 sick children for type 1 DM in the periods from 2017 to 2019 were retrospectively studied. The structure of dental diseases is dominated by caries - 75.8% and chronic periodontitis - 28.6

Keywords: diabetes mellitus, dental indicators, occlusion, inflammation, baby teeth, risk factors.

JSSST mutaxassislarining fikriga ko'ra, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish inson resurslari jihatidan ham, tibbiy xizmatning yuqori narxlariga bo'yicha ham aholiga tibbiy yordam ko'rsatishning eng samarali usuli hisoblanadi. Qandli diabet haqidagi bilimlar to'g'risida yetarli ma'lumotga ega bo'lish ushbu kasallikni nazorat qilish va davolashda samarali hisoblanadi [1]. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, to'g'ri rejalashtirilgan davolash tadbirlari qandli diabet asoratlarini 80% kamaytirishi mumkin [2,3]. Qandli diabet ko'plab stomatologik kasalliklar rivojlanishining qo'zg'atuvchi omillaridan biridir. Shunday qilib, diabet bilan, metabolik va qon tomir kasalliklarining og'ir holatlari yuzaga keladi, bu o'z navbatida ham asosiy kasalliklarni davolashni,

ham bunday bemorlarda stomatologik asoratlarni davolashni qiyinlashtiradi, reabilitatsiya davomiyligini oshiradi, erta nogironlikka olib keladi va mehnat yoshidagi umr ko'rish davomiyligini pasaytiradi [2,4]. Garchi ba'zi ma'lumotlar tasdiqlangan bo'lsada, ba'zilar inkor etilib, baxs munozaraga sabab bo'lmoqda. Qandli diabetning salbiy xususiyati shundaki, u kapillyarlarga boy organlar va to'qimalarga ta'sir qiladi, masalan, buyrak, to'rt pardasi va asab tolalari. Ushbu asoratlarni mikroangiopatiya rivojlanishida ikkinchi darajali hisoblanadi. Kapilyar tomirlardagi o'xshash o'zgarishlarni og'iz bo'shlig'i to'qimalarida xam topish mumkin. Tadqiqotlarda qandli diabet va parodont kasalliklari (gingivit va parodontit kabi) o'rtasidagi bog'liqlikka katta e'tibor

beriladi [2,3,4]. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, 1-tip diabetga chalingan bolalarda milk yallig'lanishi va tish toshlari karashlari uchrash miqdori ortgan. Ushbu bemorlardagi tizimli asoratlari, og'iz holatining yomonligi va bilimlarning etishmasligi umumiy sog'liq va farovonlikka ta'sir qilishi mumkin [5,6].

Tadqiqot materiali: Qandli diabetga chalingan bolalarda stomatologik kasalliklar rivojlanishi uchun mavjud bo'lgan xavf omillarining ahamiyatini o'rganish maqsadida biz Buxoro viloyat endokrinologiya tibbiyot markazida statsionar davolanagan 1562 bolalarning va 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan davr mobaynidagi 1-tip diabet bilan kasallangan 1031 nafar bemorning kasallik tarixini retrospektiv ravishda o'rganib chiqdik. Retrospektiv tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, bolalarda 1-tip diabetning tarqalish darajasi 70,8% ni tashkil qildi. Shu gurux bemorlar orasida stomatologik kasalliklarning uchrashi qiziqish uyg'otdi. Qandli diabet bilan

kasalxonaga yotqizilgan barcha bemorlar orasida 518 (50,2 ± 1,6%) nafarida stomatologik kasalliklar aniqlandi. Stomatologik xolatni o'rganish uchun bolalar 3 guruhga bo'lindi: 1-guruh - 3-5 yoshli sut tishlov bilan 30 (5,8 ± 1,0%) nafar bolalar; 2-guruh - 6-11 yoshli almashinuv tishlovi bilan 133 (25,7 ± 1,9%) nafar bolalar; 3- guruh - 12-17 yoshli doimiy tishlov bilan 355 (68,5 ± 2,0%) nafar bolalar olindi.

Tadqiqot natijalari: Qandli diabetning 1-turi bilan kasalxonaga yotqizilgan bolalarni guruhlarga ajratib o'rganganda, natija shuni ko'rsatdiki, kasallikning 3-5 yoshli o'g'il va qizlar o'rtasida uchrashi mos ravishda 1:1.3; 6-11 yoshli bolalarda 1:1.25; 12-17 yoshli bolalarda esa -1: 1.13 ni tashkil etdi. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, 12-17 yoshdagi bolalar 355 nafarni tashkil etib (68,5%), tez - tez statsionar davo muolajalariga muxtoj bo'lishgan (1-jadval).

1 - jadval

QD bilan og'rigan bolalarda stomatologik kasalliklari bor bemorlarni yoshga mos holda guruxlarga ajratish (m±M)

Yoshga mos holda guruxlarga ajratish	Abs	%
3-5 yosh	30	5,8±0,25
6-11 yosh	133	25,7±1,12
12-17 yosh	355	68,5±3,0
Jami	518	100

2 - jadval

QD bilan og'rigan bolalarda stomatologik kasalliklarning klinik formalari (m±M)

Klinik ko'rinishi	N	%
Karies	393	75,8±3,3
Xronik periodontit	148	28,6±1,3
Kataral gingivit	128	24,7±1,0
Parodontit	78	15,1±1,3
Gipertrofik gingivit	14	2,7±0,1
Distopiya	35	6,7±0,3
Prikus anomaliyasi	27	5,2±0,2
Yuqori lab qiska yuganchasi	14	2,7±0,1
Tilning kalta yuganchasi	11	2,2±0,09
Tugallanmagan amelogenez	11	2,2±0,09
Tish emali gipoplaziyasi	7	1,4±0,06
Tugallanmagan dentinogenez	2	0,38±0,01

3- jadval

1 -tur QD bilan og'rigan bolalarda stomatologik kasalliklar rivojlanishi uchun xavf omillari,%

Xavf omili		1 AG, n=400	2 AG, n=400	1 TG, n=400	2 TG, n=400	RR	IO (%)	X
Oilada QD	xa	39,0	44,5	9,5	27,75	1,83	95	0,001
	yo'q	61,0	55,5	90,5	72,25			
Emlashga reaksiya	xa	61,5	36,0	26,75	39,0	1,55	95	0,001
	yo'q	38,5	64	73,25	61			
EKD va atopik. dermatit	xa	75,25	52,75	30,75	45,75	1,46	99	0,001
	yo'q	24,75	47,25	69,25	54,25			
Tez-tez O'RVi	xa	78,5	55,5	75,25	61,25	1,06	95	0,001
	yo'q	21,5	44,5	24,75	38,75			
Tez-tez diareya	xa	83,25	31,0	18,25	25,25	1,73	95	0,001
	yo'q	16,75	69,0	81,75	74,75			
Sun'iy oziqlantirish	xa	70,75	35,75	52,5	47,0	1,25	95	0,001
	yo'q	29,25	64,25	47,5	53,0			
Erta qo'shimcha ovqatga o'tish	xa	86,75	72,25	37,25	61,0	1,43	95	0,01
	yo'q	13,25	27,75	62,75	39,0			
Tez-tez stomatit	xa	81,75	53,25	34,5	30,75	1,14	95	0,01

	yo'q	18,25	46,75	65,6	69,25	0,57	95	0,01
Disbakterioz	xa	93,75	41,5	5,5	9,25	1,85	95	0,001
	yo'q	6,25	58,5	94,5	90,75	0,18	95	0,001
Og'iz bo'shlig'i kandidozi	xa	52,5	17	17	29,5	2,06	99	0,001
	yo'q	47,5	83	83	70,5	0,67	95	0,001
Ruxiy zo'riqish	xa	62,25	47	10,5	30,25	2,21	99	0,001
	yo'q	37,75	53	89,5	69,75	0,74	95	0,001
Tishlov anomaliyasi	xa	32,25	66,75	27,75	74,75	1,20	95	0,001
	yo'q	67,75	33,25	72,25	25,25	0,90	95	0,001
"Butilochniy" karies	xa	49,5	36,75	63,75	86	1,34	95	0,001
	yo'q	50,5	63,25	36,25	14	0,61	95	0,001
Erta yosh karies	xa	81	83,5	36	52,75	1,21	95	0,001
	yo'q	19	16,5	64	47,25	0,93	95	0,001
Gelmin-toz	xa	43,75	39	14,75	16,25	1,11	95	0,001
	yo'q	56,25	61	85,25	83,75	0,95	95	0,001

Bemorning oila va hayot anamnezi qiyosiy xususiyatlari I-tur QD bilan og'rigan bolalarda stomatologik kasalliklar rivojlanishi uchun xavf omillarining rolini aniqlashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бородина В. И., Замятина О. В., Поварова О. Ю., и др. Сахарный диабет. Клиника, диагностика, поздние осложнения, сахароснижающая и метаболическая терапия: учеб.-метод. пособ. – М.: ИД «МЕД-ПРАКТИКА-М». – 2009. – 60 с.,
2. Saremi A., Nelson R. G., Tulloch-Reid M., et al. //Diabetes Care. – 2005. – Vol. 28. – P. 27–32.
3. Быков И.М., Гильмиярова Ф.Н., Доменюк Д.А., Дмитриенко С.В., Иванюта С.О., Будаичев Г. М-А. Оценка кариесогенной ситуации у детей с сахарным диабетом первого типа с учётом минерализующего потенциала ротовой жидкости и эмалевой резистентности. Кубанский научный медицинский вестник. 2018; 25(4): 22-36. DOI: 10.25207 / 1608-6228-2018-25-4-22-36
4. Быков И.М., Ивченко Л.Г., Доменюк Д.А., Костюкова Н.Ю., Сторожук А.П., Илidgeв Д.М. Уровень провоспалительных саливарных цитокинов у детей с аутоиммунным сахарным диабетом в различные фазы компенсации эндокринопатии. Кубанский научный медицинский вестник. 2017; 24(4): 39-48. DOI: 10.25207/1608-6228-2017-24-4-39-48.
5. Михальченко Д. В., Е. Е. Маслак, В. Н. Наумова, Т. Ф. Данилина, Е. Ю. БадракВзаимосвязь сахарного диабета с заболеваниями полости рта: что знают об этом врачи-стоматологи и их пациенты?Волгоградский научно-медицинский журнал 2/2013.с.51-53.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000